

La médecine prédictive

Comment la médecine personnalisée tire parti des progrès réalisés
en biomédecine et dans les technologies de l'information
Résumé de l'étude de TA-SWISS «Personalisierte Medizin»

Ce résumé se base sur l'étude «Personalisierte Medizin» qui a été réalisée avec le soutien de l'Office fédéral de la santé publique OFSP, de la Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine CNE et de l'Académie Suisse des Sciences Médicales ASSM.

Anne Eckhardt, Alexander Navarini, Alecs Recher, Klaus Peter Rippe, Bernhard Rütsche, Harry Telser, Michèle Marti

Personalisierte Medizin

TA-SWISS, Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung
(éd.). vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich, 2014.

ISBN 978-3-7281-9

Disponibile aussi en open access: www.vdf.ethz.ch

Ce résumé est également disponible en ligne sur:
www.ta-swiss.ch

Table des matières

La médecine personnalisée en bref	5
Les opportunités qu'elle offre	5
... les risques qu'elle renferme	5
... et les principales recommandations	5
Déjà malade, ou encore en bonne santé?	6
Le groupe figure au premier plan, et non l'individu.....	6
Optimiser la santé, une vie durant	7
De nouvelles interrogations pour la société.....	7
Physionomie et habitudes de vie	8
Les sciences «-omiques» et les biomarqueurs	8
Le large éventail de biomarqueurs	8
Les données du dossier médical ne sont pas les seules utiles	8
La prévention passe au premier plan	8
L'homme dans le miroir de ses données	10
Le dossier électronique du patient comme condition préalable	10
Recherche «citoyenne».....	10
Ecueils techniques et défis en matière de protection des données	11
Du droit de ne rien savoir	12
Où s'arrête le besoin de savoir	12
... et sur quoi doit porter le test?	13
Façonner la médecine personnalisée	14
Protéger les informations au-delà du patrimoine génétique	14
Empêcher toute discrimination	14
Préserver les droits de la personnalité	14
Renforcer les qualifications du corps médical et informer la population.....	15
Recherche et développement.....	15
Ne pas perdre de vue les coûts.....	15

La médecine personnalisée en bref

Au lieu de combattre une maladie avec des schémas thérapeutiques standardisés, la médecine personnalisée propose des thérapies qui tiennent compte des caractéristiques corporelles spécifiques de la personne; en effet, un médicament n'aura pas le même effet chez tous les patients. Avec la médecine personnalisée, on peut donc imaginer qu'un plus grand nombre de malades recevront des médicaments qui fonctionneront bien et seront exempts d'effets secondaires importants. Une condition à remplir pour qu'il y ait médecine personnalisée est la collecte et l'évaluation informatisée de nombreuses données relatives aux marqueurs biologiques, autrement dit des caractéristiques corporelles biologiques mesurables. La médecine personnalisée se fonde de ce fait aussi bien sur un savoir nouveau en biomédecine que sur les progrès réalisés dans les technologies de l'information. Aujourd'hui déjà, la médecine personnalisée est utilisée pour traiter certaines maladies. Quant à savoir si la vision d'une médecine personnalisée globale deviendra un jour réalité, la question reste posée. Quoi qu'il en soit, elle se développera dans un premier temps comme une composante de la médecine de pointe.

Les opportunités qu'elle offre ...

Parce que la médecine personnalisée tient compte des spécificités biologiques de chaque personne, elle permet des thérapies qui sont à la fois efficaces et qui ménagent les patients. Pour certains malades, auxquels jusqu'à présent aucune aide n'avait pu être proposée, elle ouvre la perspective que des thérapies adaptées puissent, le cas échéant, être trouvées. En outre, la médecine personnalisée permet aux personnes de s'engager plus activement dans la préservation de leur santé qu'elles ne le faisaient auparavant. La médecine personnalisée associe et analyse des volumes importants de données médicales. Ce faisant, elle dévoile

des schémas qui améliorent les connaissances sur de nombreux processus pathologiques et accélèrent ainsi les progrès de la médecine. Si la médecine personnalisée arrive à réaliser son potentiel et à rendre les traitements médicaux à la fois plus efficaces et moins pénibles pour les patients, elle pourrait permettre de réduire les coûts de la santé. Le savoir sur le génome humain s'accroît de jour en jour et avec lui les possibilités de déceler à un stade précoce les prédispositions à certaines maladies. De ce fait, la médecine personnalisée accroît la valeur des mesures prophylactiques, nettement moins coûteuses dans bien des cas que le traitement donné aux personnes déjà malades.

... les risques qu'elle renferme ...

La médecine personnalisée ne peut faire valoir pleinement ses atouts que si elle associe entre elles des caractéristiques biologiques. Toutefois, elle entre alors rapidement en conflit avec la protection des données. En effet, la combinaison d'un nombre relativement faible de données suffit à identifier indubitablement une personne, même lorsque les données ont été anonymisées. Les données médicales sont particulièrement sensibles, et une utilisation abusive peut avoir des répercussions graves pour les personnes concernées. C'est notamment le cas si un employeur apprend que son collaborateur présente une forte probabilité de mourir d'un cancer entre quarante et soixante ans. Enfin, la médecine personnalisée présuppose l'existence de connaissances spécifiques étendues. En effet, l'interprétation correcte du résultat d'un test génétique dépasse les compétences, non seulement des patients concernés, mais dans bien des cas aussi des médecins. La médecine personnalisée pourrait en fin de compte faire beaucoup de résignés et d'insatisfaits si l'information, le conseil et la formation continue ne reçoivent pas toute l'attention due.

... et les principales recommandations

En vertu de la loi, les données génétiques jouissent d'une protection particulière. Ces standards élevés en matière de protection devraient être étendus pour inclure les données portant sur les caractéristiques biologiques non génétiques, car à l'avenir, en plus des informations génétiques, d'autres données, liées par exemple aux protéines, permettront de tirer des enseignements sur les risques de maladies. La médecine personnalisée place aussi bien les soignants que les patients face à des hautes exigences. Des connaissances spécialisées sont nécessaires car il faut pouvoir tirer les conclusions appropriées à partir de situations complexes et, ce faisant, savoir interpréter correctement des statistiques. Le développement de la médecine personnalisée crée donc des besoins en formation et en perfectionnement chez le corps médical et accroît les exigences pour ce qui est de l'information et du conseil aux patients.

Dans le monde entier, la recherche sur la médecine personnalisée occupe une place de choix. En Suisse, il serait souhaitable qu'un programme scientifique soit consacré spécifiquement aux nouveaux enseignements en matière de médecine personnalisée et permette aux chercheurs de tisser un réseau efficace entre eux.

L'étude «Médecine personnalisée» de TA-SWISS a été menée par une équipe interdisciplinaire sous la conduite d'Anne Eckhardt (directrice de risicare GmbH, www.risicare.ch). Les textes figurant dans les encadrés contiennent des citations tirées de forums d'entraide en ligne et illustrent la manière dont les personnes concernées ont recours à Internet pour s'informer et partager leur vécu avec des patients atteints de la même affection.

Déjà malade, ou encore en bonne santé?

Celui qui ressent des douleurs et se sent malade se soumet à un traitement médical; le médecin voit sa mission comme consistant à guérir la maladie. A l'avenir, la médecine personnalisée contribuera à ce que la prédisposition à un mal soit elle-même déjà reconnue comme une souffrance. Elle prépare ainsi la voie à une médecine qui ne traite plus uniquement les maladies, mais contribue aussi à améliorer la santé. La frontière entre santé et maladie s'estompe.

L'annonce a fait les gros titres, aussi bien dans la presse people que dans des publications on ne peut plus sérieuses: Angelina Jolie, qui pour beaucoup est l'incarnation même de la féminité, a subi, en mai 2013, une ablation des deux seins. Une prédisposition héréditaire au cancer du sein a incité la star à prendre les devants. Elle est en effet porteuse d'une mutation sur un gène baptisé BRCA1, comme l'était sa mère décédée prématurément d'un cancer. Ses médecins ont estimé que la probabilité qu'elle développe également un cancer du sein était de presque 90%. L'actrice a ainsi décidé de devancer la maladie en recourant à l'amputation.

La plupart des gens qui s'adressent aujourd'hui à un médecin présentent des problèmes de santé. Une patiente explique que depuis plusieurs jours, elle souffre de migraines. Le médecin dresse alors un tableau précis de la situation et lui demande: où les douleurs sont-elles ressenties, comment décririez-vous ces douleurs, quand les ressentez-vous? Il s'enquiert des antécédents médicaux et cherche, dans son mode de vie, ce qui pourrait contribuer à la maladie. La patiente exerce-t-elle un métier qui pourrait expliquer les migraines? Dort-elle trop peu? Est-elle stressée? Des analyses biomédicales, par exemple des examens sanguins, complètent le tableau. La vue d'ensemble permet au médecin d'établir un diagnostic. En fonction de la maladie, il prescrit un

médicament approprié ou des séances de physiothérapie. Les données collectées servent donc à déceler d'éventuels écarts par rapport à la norme. On ne collecte que les informations dont on a besoin, entre autres pour des raisons de coûts.

Cela pourrait bientôt changer. En effet, les possibilités techniques permettent aujourd'hui de collecter, d'évaluer et de sauvegarder un volume quasi illimité de données. De quoi bouleverser, le cas échéant, tout le secteur de la santé. Les spécialistes parlent de médecine personnalisée et entendent par là la médecine fondé sur des données liées à la dotation génétique

de chaque personne qui tiennent compte du «plan de construction» individuel du patient. S'y ajoutent des informations sur les particularités du métabolisme et d'autres biomarqueurs, qui peuvent notamment être liés au mode de vie d'une personne.

Le groupe figure au premier plan, et non l'individu

Même si la médecine personnalisée se base sur des données individuelles, elle n'est pas, à proprement parler, une médecine «taillée sur mesure». Elle classe plutôt les gens en catégories aussi précises que possible en fonction de leurs propriétés biologiques. Certains

cancers, notamment, sont déjà traités selon ce principe: lors du traitement d'une forme grave de cancer de la peau, l'hôpital universitaire de Zurich a l'habitude de vérifier si un patient est porteur de certaines mutations qui s'excluent mutuellement. En fonction de la mutation, le mélanome est combattu par des principes actifs différents. La médecine personnalisée permet pour la première fois des traitements qui améliorent de manière significative le pronostic de patients atteints de mélanomes avancés. L'évolution actuelle est très dynamique, de sorte que de nouvelles options porteuses d'avenir sont mises à disposition en permanence.

Bien que la nouvelle approche soit prometteuse dans la perspective du patient, elle se trouve en quelque sorte en contradiction avec les processus du secteur de la santé. A l'heure actuelle, celui-ci vise à proposer un traitement standardisé à l'ensemble des patients souffrant d'une même pathologie: les forfaits par cas appliqués dans les hôpitaux pour le décompte des frais (appelés DRG pour Diagnosis Related Groups) s'appuient sur un déroulement typique de la maladie et sur le schéma défini pour son traitement. Ce système n'est pas conçu pour offrir une indemnisation des prestations médicales adaptée aux particularités de groupes de patients spécifiques.

Optimiser la santé, une vie durant

A l'avenir, il se peut donc que le médecin spécialisé en médecine personnalisée définisse quel médicament est le plus efficace pour la patiente souffrant de migraine chronique et à quelle dose il doit être prescrit. L'exemple d'Angelina Jolie met en lumière une autre évolution: la médecine personnalisée ne diagnostique pas uniquement des maladies, mais peut aussi, de plus en plus souvent, détecter des risques de maladie. Il est ainsi possible de traiter à titre préventif des sujets (encore) en bonne santé.

La médecine prédictive soulève des questions qui concernent chacune et chacun: qu'est-ce que je veux savoir au sujet des maladies que je risque de contracter, et qu'est-ce que je préfère ne pas savoir? Suis-je vraiment capable de gérer des informations de ce genre? A partir de quand un risque justifie-t-il que je prenne des mesures préventives? Si la probabilité que je sois atteint d'un cancer de l'intestin entre 50 et 60 ans est de 40 %, dois-je commencer dès l'âge de 25 ans à suivre un régime alimentaire spécifique et à prendre des médicaments qui promettent une diminution du risque? Et la caisse-maladie me remboursera-t-elle ce médicament, ou devrai-je le financer moi-même?

De nouvelles interrogations pour la société

Différentes études montrent que les gens supportent assez bien d'apprendre qu'un risque de maladie sommeille dans leurs gènes, à condition toutefois qu'ils bénéficient d'un conseil compétent. Les nouvelles possibilités de pronostic ne vont toutefois pas sans changer notre perception de la santé et de la maladie. Aujourd'hui déjà, il est souvent difficile de distinguer clairement qui est malade et qui est en bonne santé, et cette frontière s'estompera encore davantage. La société se trouve ainsi confrontée à de nouvelles interrogations: quelles mesures préventives l'assurance maladie obligatoire doit-elle financer? Un être humain perdra-t-il à l'avenir le droit à un soutien de la communauté solidaire s'il ne prend pas des mesures de prévention efficaces contre sa maladie alors qu'il est en mesure de le faire?

Etant donné que la médecine personnalisée distingue des groupes de patients dotés de caractéristiques biomédicales différentes, il convient de discuter de nouveaux procédés d'études cliniques et d'admission

de médicaments. Dans bien des cas, le classement en groupes de patients aura pour effet de mettre face à face des personnes dont les chances qu'une mesure préventive ou un traitement soit efficace divergent clairement, et ce en fonction des caractéristiques biologiques qu'elles présentent. Les questions liées à la justice et la solidarité requièrent des analyses approfondies et rigoureuses dans le contexte de la médecine personnalisée.

«Nous lisons régulièrement des comptes rendus de pathologies associées ou de maladies qui apparaissent souvent à côté du psoriasis. Qu'en est-il chez vous: lesquelles des maladies généralement associées au psoriasis présentez-vous? Dans ce questionnaire, vous pouvez cocher plusieurs réponses» (Claudia, sur Psoriasis-Netz, téléchargé le 20 octobre 2013, 14h33).

«C'est fou le nombre de personnes qui souffrent d'hypertension et d'obésité. Mais chez moi, les deux étaient présents avant le pso. L'hypertension artérielle s'est manifestée peu de temps avant. Le bêta-bloquant prescrit a probablement été un des déclencheurs du pso, en plus d'un stress considérable.» (Nüsschen, sur Psoriasis-Netz, téléchargé le 20 octobre 2013, 18h41).

Le psoriasis est une maladie qui revêt des formes variées, dont la cause pourrait être entre autres la mutation de plus de 40 gènes; aujourd'hui, des analyses génétiques permettent de détecter à un stade précoce un psoriasis latent. Dans le même temps, cette maladie de la peau s'accompagne souvent d'autres maux, moins évidents à déceler, servant ainsi de signal d'alarme pour une hypertension et des maladies cardiovasculaires latentes.

Physionomie et habitudes de vie

Les enseignements tirés et les données de mesure obtenues aux différents échelons qui composent le corps humain sont un fondement essentiel de la médecine personnalisée. Des progrès majeurs ont été réalisés ces dernières années dans ce domaine. Une nouvelle compréhension de la médecine se dessine, qui place au premier plan non plus les différentes maladies, mais des schémas caractéristiques des propriétés biologiques d'un être humain.

Pouvons-nous influencer nous-mêmes notre patrimoine génétique? Cette idée a longtemps paru aberrante, mais les choses ont changé ces dernières années. Entre-temps, l'épigénétique se penche sur les propriétés qui peuvent certes être héritées, mais qui ne sont pas définies dans la séquence ADN à proprement parler. Il en est clairement ressorti que des facteurs environnementaux peuvent influencer l'épigénétique. Un programme de remise en forme, par exemple, influence plusieurs gènes liés au diabète, et réduit le risque de maladie. Ces changements sont de courte durée, tandis que d'autres perdurent des décennies durant. Ainsi, chez les personnes dont la mère a vécu une famine pendant la grossesse, des modifications épigénétiques sont attestées même 60 ans après.

Les sciences «-omiques» et les biomarqueurs

Les enseignements tirés et les données de mesure obtenues aux différents échelons qui composent le corps humain (par les sciences dites «-omiques») sont un fondement essentiel de la médecine personnalisée. Tandis que la génomique représente, pour ainsi dire, le plan de construction d'un organisme, la transcriptomique désigne les directives du chantier et la protéomique la machinerie cellulaire qui le constitue, la métabolomique décrit le déroulement du métabolisme en tant que tel.

Les analyses génétiques, dont les coûts ont sensiblement baissé ces dernières années, sont un instrument de la médecine personnalisée. Les analyses non génétiques n'en demeurent pas moins importantes. Dans ce domaine, on peut prévoir que des marqueurs biologiques pertinents à l'échelle protéinique pourront bientôt déjà être mesurés dans le sang, la salive ou l'urine. En définissant ainsi des produits métaboliques, des substances nocives après la prise de médicaments peuvent être identifiées, ce qui peut contribuer à éviter les effets secondaires. Les connaissances acquises sur le rôle de micro-organismes colonisant le corps humain (microbiomique) sont également de plus en plus intégrées dans la médecine personnalisée.

Le large éventail de biomarqueurs

Lors de l'interprétation de données «-omiques», la médecine touche actuellement souvent à ses limites, parce qu'on ignore encore comment classer une observation. De plus amples recherches devront être menées sur le sujet. Des procédés sont testés, par lesquels l'interaction de différents biomarqueurs moléculaires peut être saisie et évaluée. Des biomarqueurs qui permettent des affirmations sûres sont intégrés dans les traitements en médecine personnalisée. Toutefois, les biomarqueurs à faible effet ont également leur importance sur le plan médical, car pris ensemble, ils peuvent mettre en évidence les forces et les faiblesses du profil de santé personnel.

L'éventail des biomarqueurs non moléculaires comprend une multitude d'unités de mesure distinctes, telles que l'indice de masse corporelle, la densité osseuse ou, en cas de suspicion de démence, le classement d'un patient dans le test du cadran de l'horloge. Dans le cas de bien des maladies, l'anamnèse familiale est plus parlante que les analyses génétiques.

Les données du dossier médical ne sont pas les seules utiles

La médecine personnalisée accorde un rôle actif, tant au médecin traitant qu'à la recherche clinique. Chacune et chacun de nous peut fournir des informations utiles sur le plan médical. En effet, à une époque où beaucoup partagent en continu leurs expériences avec pairs sur Internet, des données sur les séances d'entraînement et les indicateurs sur la forme physique personnelle sont également mis en ligne, comparés et discutés. On utilise à cet effet de petits capteurs qu'on fixe sur son corps et qui alimentent en données l'ordinateur ou le smartphone.

Cette auto-observation permanente est appelée «self-tracking» et le plus connu de ces mouvements porte le nom de Quantified Self. Parmi ses adeptes, les uns sont mus par l'instinct du jeu et la curiosité, qui les incitent à conserver une trace écrite de la manière dont ils gèrent leur vie. Les autres cherchent ainsi à élucider les causes de leurs migraines ou d'autres maux. Les partisans d'une personnalisation générale de la médecine aimeraient étendre l'utilité de cet instrument, conçu à l'origine comme un outil d'optimisation de la gestion de la vie personnelle, à la médecine et à la recherche clinique. Les détracteurs de l'auto-monitoring permanent rétorquent que l'énergie consacrée à ce nombrilisme permanent autour du propre ressenti pourrait être utilisée à meilleur escient ailleurs.

La prévention passe au premier plan

Avec des connaissances croissantes sur les différents niveaux d'organisation du corps humain et la possibilité de modéliser même des systèmes biologiques complexes par des approches de bioinformatique en tenant compte des répercussions du style de vie individuel, la

perspective de l'observateur est déplacée de la médecine fondée sur les propriétés moléculaires vers les caractéristiques du système qu'est l'organisme humain. Une nouvelle compréhension de la médecine se dessine, qui place au premier plan non plus les différentes maladies, mais des modèles caractéristiques des propriétés biologiques d'un être humain. Une fois que les mécanismes moléculaires à renforcer ou à modifier chez un patient apparaissent clairement, la médecine s'oriente davantage vers la préservation de la santé.

L'homme dans le miroir de ses données

Les technologies de l'information favorisent la médecine personnalisée: les analyses génétiques étendues ne représentent aujourd'hui plus une charge financière et les capacités de sauvegarde ainsi que de traitement informatiques permettent de conserver et de traiter des volumes considérables de données. D'un côté, des opportunités s'ouvrent pour une meilleure compréhension de la santé et de la maladie. De l'autre, certains dangers pèsent sur la protection des données.

PatientsLikeMe est une plateforme de réseautage en ligne permettant de participer à des communautés virtuelles consacrées à des maladies spécifiques et d'accéder à des informations sur les soins. Par exemple, les aides électroniques mentionnées au chapitre précédent peuvent être utilisées pour suivre l'évolution des symptômes et les interpréter. L'entreprise vend les données ainsi collectées aux acteurs intéressés, notamment dans l'industrie pharmaceutique.

Le dossier électronique du patient comme condition préalable

Dans le cadre de la médecine personnalisée, des volumes importants de données en matière de santé sont collectés, par exemple à partir d'analyses génétiques ou de procédés d'imagerie. Le dossier électronique du patient constitue une base importante pour l'utilisation de ces données. Il est un élément central de la stratégie de la Suisse en matière de cybersanté. A l'avenir, la loi fédérale sur le dossier électronique du patient doit réglementer les conditions cadres pour le traitement des données contenues dans le dossier électronique du patient et contribuer à la mise en place de services de santé électroniques constitués en réseau. Pour la médecine personnalisée, il est essentiel que les soignants puissent avoir accès aux informations per-

tinentes dans le dossier électronique de la patiente ou du patient. Les systèmes d'aide à la décision peuvent les aider à interpréter la pléthore de données. Dans ce domaine, des efforts en recherche et développement doivent toutefois encore être déployés.

Le volume d'informations collectées devra être utilisé à l'avenir de manière à favoriser le développement de la médecine personnalisée. On présume qu'il existe, dans les volumes de données importants, des schémas et des interactions inconnus à ce jour. Ceux-ci pourraient par exemple permettre d'identifier les causes communes de différents tableaux cliniques et de développer des traitements plus efficaces sur cette base. Toutefois, cela ne peut se faire que si les données de nombreux patients sont saisies de manière exhaustive et, autant que possible, selon des standards uniformes. Des efforts soutenus devront encore être déployés pour parvenir à des solutions techniques

Recherche «citoyenne»

D'une façon générale, Internet et les réseaux sociaux jouent un rôle prépondérant dans les sujets liés à la santé, y compris dans le domaine de la médecine personnalisée. A l'échelle internationale, différents fournisseurs sont désormais bien établis dans la collecte, l'évaluation et l'échange de données personnelles concernant la santé. Les utilisateurs de PatientsLikeMe, par exemple, mettent leurs propres données médicales à disposition de la recherche. Ces données sont évaluées par des entreprises, des hautes écoles et d'autres acteurs intéressés, qui les ont acquises sous une forme anonymisée auprès de PatientsLikeMe. Elles sont en partie également analysées sur le site PatientsLikeMe. On citera une étude, devenue célèbre, sur l'efficacité du lithium dans la sclérose latérale amyotrophe, une maladie qui endommage notamment

le système nerveux. Dans cette recherche, les données concordent avec ceux d'une étude scientifique ultérieure, mais ont été obtenus beaucoup plus vite et à moindre coût. En 2011, la revue *Nature Biotechnology* a publié les résultats de cette étude conçue en quelque sorte à la manière des «mouvements citoyens» en politique, organisés à partir des personnes concernées.

Les recherches fondées sur des recueils de données de ce type peuvent mettre en évidence des champs de recherche prometteurs, qui devraient ensuite être examinés dans les règles de l'art avec les méthodes les plus récentes. D'une manière générale, les données ainsi que les informations collectées et interprétées par les personnes concernées elles-mêmes jouent un rôle important dans la médecine personnalisée. Une condition préalable essentielle est toutefois que les relations d'intérêt soient publiées de manière transparente par des plateformes et dans des aides disponibles sur Internet, afin d'éviter toute crise de confiance.

Écueils techniques et défis en matière de protection des données

La compilation de données de formats différents et provenant de sources diverses est un véritable pari sur le plan technique. S'y ajoute le fait que l'anonymisation des données est d'autant plus difficile que les informations recueillies sont détaillées et spécifiques: pour identifier un individu avec une probabilité élevée, 30 à 80 caractéristiques ADN indépendantes suffisent. Les défis liés à la protection des données sont donc de taille. Même si les données ont été collectées de manière anonymisée, la compilation de tous les renseignements permettent de tirer des conclusions quant aux personnes, et ce sans que les principaux intéressés ne puissent s'en douter.

Une protection des données efficace s'impose, d'autant que ces données personnelles suscitent un fort intérêt. Les assurances-vie et les assurances-maladie doivent évaluer au plus près l'état de santé de leur clientèle pour pouvoir faire leurs calculs, et tout employeur aimerait s'assurer que ses employés ne souffrent d'aucune infirmité susceptible d'entraver leur travail. Sans compter les fournisseurs de nombreuses prestations, des hôtels proposant des cures

«Il y a un an, on m'a diagnostiqué un cancer du sein, tumeur avec HER2 3+. J'ai subi 12 chimios, des rayons et je suis actuellement une hormonothérapie avec Nolvadex et Zoladex. Cette thérapie n'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais je continue. Mon oncologue trouve maintenant qu'une cure d'un an avec l'Herceptin serait une bonne chose pour réduire encore le risque de rechute. Qui a ce même genre de tumeur et pourrait peut-être m'en dire plus? Meilleures salutations, Schmetterling» (sur le forum Krebs-Kompass.org, téléchargé le 9 novembre 2005, 19h22).

«Salut Schmetterling, l'Herceptin, recommandé pour le HER2neu3+, est utilisé avec beaucoup de succès et n'a pas trop d'effets secondaires. Comme ces tumeurs sont considérées comme agressives, à ta place j'accepterais cette proposition. Ce qui m'étonne, c'est qu'on te prescrive du tamoxifène pour un HER2neu3+. On le soupçonne fortement d'être contre-productif en cas de surexpression HER2neu. (...) Cordiales salutations, TP» (sur le forum Krebs-Kompass.org, téléchargé le 9 novembre 2005, 20h03).

«Salut Schmetterling, la question est la suivante: le risque de rechute est effectivement nettement plus élevé en cas de tumeurs positives HER2 et les cellules

et des séjours de remise en forme aux producteurs d'aliments exempts de substances allergènes, en passant par les fabricants d'ascenseurs pour personnes à mobilité réduite. Tous souhaiteraient avoir accès à des données médicales, afin de pouvoir cibler autant que possible la promotion de leurs produits. La protection des données pourrait donc jouer un rôle décisif lorsqu'il s'agira pour la médecine personnalisée de gagner la confiance du public.

cancéreuses sont aussi plus agressives. (...) Je ne veux pas te faire peur, mais uniquement t'encourager à prendre de l'Herceptin! (...) En ce qui concerne l'AHT, tu pourrais, comme l'a écrit TP, passer à un inhibiteur de l'aromatase. Je prends du Zoladex et de l'Arimidex. Maintenant, je comprends enfin pourquoi on ne me prescrit pas de tamox, merci TP; je ne savais pas non plus que c'était contre-productif! Cordiales salutations et bonne nuit: Mice» (sur Krebs-Kompass.org, téléchargé le 9 novembre 2005, 22h48).

Pour différents types de cancers, les analyses génétiques fournissent une indication quant à l'adéquation d'une thérapie. Ainsi, dans le cas d'un cancer du sein, un récepteur de facteur de croissance, appelé HER2, peut être disponible sur les cellules cancéreuses. L'Herceptin est une protéine immunologiquement active – autrement dit un anticorps – contre ce récepteur; elle permet d'éviter que les facteurs de croissance s'accrochent et ainsi d'entraver la croissance des cellules responsables du cancer du sein. Beaucoup de personnes concernées trouvent dans les discussions sur les forums d'entraide en ligne des informations et du réconfort. Le tamoxifène mentionné par TP entre dans la composition du médicament Nolvadex qui a été prescrit à Schmetterling; AHT est l'abréviation de traitement anti-hormonal.

Du droit de ne rien savoir

La loi relative à la recherche sur l'être humain (LRH) et la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) définissent les garde-fous en matière de médecine personnalisée. Il faut également tenir compte des lois applicables au domaine de la santé en général. Malgré les bases légales, les médecins peuvent se trouver face à un conflit de conscience en réalisant des analyses génétiques.

Le médecin est soumis au secret professionnel. Celui-ci est prévu aux art. 320 et 321 du Code pénal suisse. C'est vraisemblablement la règle de droit la plus connue régissant la rencontre entre un soignant et un patient. Depuis le 1er janvier 2014, l'alinéa 321 bis est en outre entré en vigueur, qui étend le champ d'application du secret médical aux connaissances acquises dans le cadre de la recherche sur l'être humain.

Où s'arrête le besoin de savoir ...

En dépit de réglementations très détaillées, la médecine personnalisée soulève des questions délicates. Par exemple, les analyses génétiques dévoilent parfois des éléments inattendus, qui peuvent conduire au déclenchement d'une maladie et dont la personne concernée préférerait peut-être ne pas être mise au courant. Les médecins sont-ils tenus, dans un cas comme celui-ci, de faire porter au patient le poids de cette révélation inattendue? Selon la législation en vigueur, la réponse est claire: le droit à l'autodétermination de la personne concernée inclut le droit de ne pas savoir. Si quelqu'un ne souhaite pas prendre connaissance d'éléments inopinés, un médecin n'a pas le droit de les lui révéler, même s'il est en mesure de proposer des traitements efficaces pour éviter une souffrance prévisible. Toutefois, la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) prévoit une exception: le médecin est tenu de communiquer immédiatement le résultat du test s'il

peut ainsi éviter au patient une menace imminente et directe pour sa santé ou sa vie.

Pour compliquer encore les choses, l'information génétique souvent ne concerne pas uniquement la personne examinée, mais aussi ses proches parents. Les parents qui soumettent leurs enfants à une analyse génétique sans raison médicale s'immiscent dès lors dans le droit de ces derniers à décider par eux-mêmes de ce qu'ils souhaitent ou ne souhaitent pas savoir. La situation devient encore plus délicate lorsqu'une personne met en ligne les résultats de son analyse génétique en les diffusant par exemple sur un forum spécialisé. Le contrôle des personnes qui ont le droit de consulter ces informations n'est alors plus garanti pour ses proches parents. Pour ces raisons, certains juristes appellent de leurs vœux une interdiction de divulguer et de publier les données génétiques personnelles.

... et sur quoi doit porter le test?

Il n'existe pas d'obligation de se soumettre à une analyse génétique. La loi autorise les tests génétiques uniquement à des fins médicales, pour récolter des informations sur une pathologie ou sur d'éventuelles prédispositions à la maladie. Concrètement, cela signifie que les tests génétiques ne sont admis que dans le cadre d'une thérapie, d'une enquête en médecine du travail ou de clarifications apportées avant la souscription d'une assurance-maladie ou d'une assurance-vie.

Les analyses génétiques présymptomatiques ne sont admises que dans un contexte médical plus étroit, autrement dit au cours d'un traitement médical ou, le cas échéant, en cas de risques imminents pour la santé. Par contre, ils sont interdits de façon générale,

ou requièrent le consentement éclairé des personnes concernées, dans le cadre d'enquêtes liées à la médecine du travail ou pour la souscription d'assurances. Dans ce domaine, le caractère volontaire de ces mesures atteint toutefois ses limites. En effet, quand un examen médical avant embauche est prescrit à titre exceptionnel, un candidat qui refuserait de se soumettre au test se verrait de facto refuser l'emploi.

Certains des conflits pouvant survenir aujourd'hui dans la gestion des analyses génétiques viennent de ce que la recherche est régie en partie par des lois autres que le traitement médical. Une gestion systématique des résultats des analyses génétiques bute par ailleurs contre le fait que le patrimoine héréditaire bénéficie d'une protection particulière grâce à la LAGH, contrairement aux biomarqueurs non génétiques. Des révisions de la loi permettraient d'y remédier.

On ne saurait non plus exclure que la médecine personnalisée alimente au sein de la société l'expectative que l'individu ne devra plus assumer la responsabilité de sa propre santé. Cela pourrait accroître la pression sur les malades, parce qu'ils ne seraient plus perçus uniquement comme des victimes à aider, mais comme des personnes coupables de s'être adonnées à un style de vie peu compatible avec leurs prédispositions. La médecine personnalisée est adaptée aux patients qui souhaitent s'impliquer activement dans le traitement et aspirent à une autonomie aussi grande que possible. Toutefois, si le droit à l'autodétermination doit prévaloir, celui-ci doit également être reconnu aux personnes qui ne ressentent pas le besoin de s'impliquer activement.

Le système actuel de l'assurance-maladie repose sur le principe de solidarité: les personnes qui ont la chance d'avoir une santé de fer paient pour celles qui souffrent

de maux chroniques, et l'obligation de contracter une assurance fait en sorte que nul ne soit exclu des prestations de base. Ce principe n'est pas remis en question par la médecine personnalisée – à condition toutefois que les hommes demeurent maîtres de leurs données. A l'avenir, il pourrait être nécessaire de discuter du type de solidarité que la société est disposée à proposer.

«29.3.2010, 12h30: Rendez-vous avec le prof. Moskopp et un numéro sortant à la loterie génétique: (...) Je souffre d'hyperméthylation. Le marqueur décisif pour savoir si le corps réagira vraisemblablement au Temodal. (...) La probabilité était de 45%. La suite est une question de semaines ou de mois. Statistiquement parlant. Mais statistiquement parlant, c'est comme ça: après deux ans, la courbe est plate» (Wolfgang Herrndorf, sur le blog «Arbeit und Struktur»).

Les gènes qui favorisent l'apparition d'un cancer montrent souvent des particularités au niveau de la méthylation, autrement dit dans les «marquages» biochimiques de l'ADN qui influent sur la manière dont les gènes gèrent le métabolisme. Dans le cas de certains glioblastomes, par exemple, la méthylation désactive un mécanisme de réparation de la tumeur cérébrale, ce qui promet une meilleure efficacité de l'inhibiteur de croissance cellulaire Temodal. L'écrivain Wolfgang Herrndorf tenait le blog «Arbeit und Struktur», dans lequel il décrivait l'évolution de sa maladie, une tumeur cérébrale, sur un mode littéraire. Il s'est suicidé en août 2013. Son blog est entre-temps paru sous forme imprimée aux éditions Rowohlt Verlag.

Façonner la médecine personnalisée

La médecine personnalisée va de pair avec les efforts constants déployés en Suisse en vue de l'introduction du dossier électronique du patient. Toutefois, pour que la pléthore de données se traduise par des enseignements profitables, il convient de prendre un certain nombre de précautions. La protection des données doit éviter que les données médicales soient utilisées abusivement, et les médecins doivent bénéficier d'une formation qui les rende aptes à gérer des situations médicales complexes tout en les qualifiant pour le conseil en matière génétique.

La médecine personnalisée permet d'évaluer la prédisposition à certaines maladies avant que celles-ci ne se déclarent. Les indications de ce type, axées sur l'avenir, sont particulièrement sensibles, car si elles tombent entre des mains inconnues, cela pourrait constituer une atteinte grave aux droits de la personnalité des patients concernés.

Protéger les informations au-delà du patrimoine génétique

A l'heure actuelle, seules les données génétiques sont couvertes par les standards de protection en vertu de la LAGH. Rien ne justifie toutefois que les autres marqueurs biologiques jouissent d'une attention moindre, car eux aussi permettent de tirer des conclusions quant à des risques de maladie à venir. C'est pourquoi des normes de même sévérité devraient être introduites pour tous les biomarqueurs, et le champ d'application de la LAGH doit être étendu aux informations biologiques qui ne relèvent pas du patrimoine génétique.

Empêcher toute discrimination

Différentes lois interdisent de désavantager une personne en raison de sa prédisposition génétique et de l'exclure de certaines offres. Il n'existe pas de réglementation sur le plan juridique de la gestion des données médicales non génétiques qui permettent des affirmations sur les risques de maladie et les handicaps latents. Il convient de clarifier sur le plan politique si une interdiction générale de la discrimination fondée sur les risques de maladie devrait être édictée.

Préserver les droits de la personnalité

Lorsque des personnes sont confrontées contre leur gré à des indications sur des risques de maladie latents, leur qualité de vie peut s'en trouver considérablement réduite. Cependant, il peut arriver, du fait du hasard, que des analyses génétiques permettent de prévenir une maladie imminente ou du moins de la combattre efficacement. C'est pourquoi une obligation de demander devrait être ancrée dans la loi, pour savoir si une personne ne souhaitant pas être mise

au courant des informations obtenues par le fruit du hasard, maintient son droit à ne pas savoir même si elle pourrait bénéficier de mesures préventives efficaces.

Le traitement de données anonymisées ne relève pas de la loi sur la protection des données, de sorte qu'il n'est pas obligatoire aux yeux de la loi de demander le consentement des personnes concernées pour l'utilisation de données anonymisées. Des réglementations spécifiques concernant les données médicales devraient combler cette lacune sensible. S'agissant des informations génétiques, il conviendrait de tenir également compte de l'intérêt des proches parents de la personne testée.

Renforcer les qualifications du corps médical et informer la population

La médecine personnalisée accroît le besoin de conseil médical. La formation actuelle des futurs médecins ne les équipe pas suffisamment pour répondre aux exigences dans ce domaine. D'où la nécessité de développer des offres de formation et de perfectionnement en la matière et d'introduire le cas échéant un certificat de capacité pour les médecins ayant acquis les qualifications requises.

Internet joue un rôle de plus en plus important dans la sauvegarde et la transmission des données médicales. Une information dûment fondée sera indispensable en particulier si, à l'avenir, les informations sur la forme physique ou le mode de vie obtenues par les utilisateurs eux-mêmes devaient être incluses dans le dossier médical. L'éducation aux médias dans les écoles devrait de ce fait aborder l'importance particulière des données médicales.

Recherche et développement

La Stratégie Cybersanté Suisse adoptée par le Conseil fédéral en 2007 prévoit l'introduction du dossier électronique du patient à l'échelle nationale. Elle vise à mettre en réseau les acteurs de la santé, afin d'accroître l'efficacité du secteur des soins et d'améliorer tant la qualité que l'efficacité des traitements médicaux. Lors de l'aménagement du dossier électronique du patient, il convient de veiller à ce que les enseignements tirés de la médecine personnalisée puissent également être saisis.

Sur le plan international, une place de choix est accordée à la recherche en matière de médecine personnalisée. Tel n'est pas le cas en Suisse, où aucun programme scientifique ne porte spécifiquement sur la médecine personnalisée et les initiatives en faveur d'une banque biologique nationale visant à préserver le matériel et les informations biologiques ont fait long feu. Le Fonds national suisse devrait par conséquent faire de la médecine personnalisée une des priorités en matière de recherche et ainsi favoriser la collaboration avec des groupes de recherche internationaux. Il conviendrait également de débattre si les efforts en vue de la création d'une banque biologique nationale doivent être renforcés.

Ne pas perdre de vue les coûts

La médecine personnalisée requiert des investissements considérables, ne serait-ce que pour introduire les normes techniques et les instruments requis et pour renforcer la protection des données. S'il est plausible que ces dépenses soient un jour récompensées, on ne peut en être sûr. Pour aménager les conditions cadres de telle sorte que la médecine personnalisée puisse être mise en œuvre de manière optimale, il convient d'en évaluer l'utilité en continu. Il manque en partie les

outils à cet effet et il faut développer les instruments méthodologiques correspondants.

Par ses affirmations sur les risques latents de maladie, la médecine personnalisée pourrait en particulier estomper la frontière entre maladie et bonne santé – une évolution qui pourrait par exemple avoir des conséquences sur l'indemnisation des examens médicaux par les caisses-maladie. L'Office fédéral de la santé publique devrait s'intéresser suffisamment tôt aux glissements qui surviennent aux limites entre la «bonne santé» et la «maladie», afin de déceler les tendances, de clarifier le besoin d'intervention sur le plan politique et de susciter un débat au sein de la société.

«Mon père prend du Tarceva depuis plus d'un an déjà. Il a 53 ans, n'a jamais fumé et a une métastase dans la colonne vertébrale. Celle-ci a été neutralisée par les rayons et la tumeur dans les poumons transformée en tissus cicatriciels grâce au Tarceva. (...) Il a maintenant des cheveux bouclés très rigides. Ses cils et ses sourcils sont devenus comme du fil de fer. Et il a justement ces problèmes de peau. Nous n'arrivons pas non plus à les faire partir complètement avec les crèmes, mais ils sont atténués. Les boutons et les rougeurs ne le dérangent pas – c'est le plus souvent un bon signe, qui montre que ça fonctionne.» (LSN, sur le forum Krebs-Kompass.org, téléchargé le 17 juillet 2013).

Le médicament Tarceva est ce qu'on appelle un inhibiteur du récepteur de facteur de croissance de l'épiderme (EGFR). La substance active vise à empêcher la croissance cellulaire et par là même la croissance du cancer. Un biomarqueur clinique intéressant, qui montre si le médicament est efficace, consiste en l'apparition d'une dermatose sous forme d'acné.

Etude «Médecine Personnalisée»

Groupe d'accompagnement

- **Prof. Dr. Giatgen Spinas**, Hôpital universitaire de Zurich, Comité directeur TA-SWISS, Président du groupe d'accompagnement
- **Dr. Hermann Amstad**, Académie suisse des sciences médicales (ASSM), Bâle
- **Cristina Benedetti**, Commission d'experts pour l'analyse génétique humaine (GUMEK), Berne
- **Prof. Dr. Sven Bergmann**, Computational Biology, Université de Lausanne
- **Heidi Blattmann**, Journaliste scientifique, Herrliberg Comité directeur TA-SWISS
- **Dr. Susanne Brauer** (jusqu'en 2012),
Dr. Elisabeth Ehrensperger (depuis 2013),
Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine CNE
- **Prof. Dr. Verena Briner**, Hôpital cantonal de Lucerne
- **Dr. Matthias Bürgin**, Office fédéral de la santé publique, Berne
- **Prof. Dr. Daniel Gygax**, Life Sciences, Haute école de la Suisse du Nord-Ouest, Muttenz
Comité directeur TA-SWISS
- **Pius Gyger**, Assurances maladie Helsana, Zürich
- **Dr. med. Bertand Kiefer**, Rédacteur en chef, «Revue médicale suisse», Genève

- **Dr. med. Pedro Koch**, Senior Health Consultant, Küssnacht, TA-SWISS-Leitungsausschuss
- **Prof. Dr. Donald Kossmann**, Institut für Informationssysteme, ETH Zürich
- **Prof. Dr. Sabine Maasen**, Programm für Wissenschaftsforschung, Universität Basel
- **Thomas Müller**, Redaktor Schweizer Radio SRF, Bern
TA-SWISS-Leitungsausschuss
- **Prof. Dr. Andreas Papassotiropoulos**, Abteilung Molekulare Neurowissenschaften, Universität Basel
- **Dr. Heiner Sandmeier**, Interpharma, Bâle
- **Prof. Dr. Brigitte Tag**, Institut des sciences juridiques, Université de Zurich
- **Dr. Effy Vayena**, Institut d'éthique biomédicale, Université de Zurich

Coordination du projet

- **Dr. Sergio Bellucci**, Directeur TA-SWISS, Berne
- **Dr. Adrian Rügsegger**, Responsable du projet, TA-SWISS, Berne

Impressum

TA-SWISS (éd.).

Résumé de l'étude de TA-SWISS «Personalisierte Medizin», TA-SWISS, Berne 2014.

TA 61A/2014

Rédaction: TA-SWISS, Berne

Traduction: Sarah Martinez, Genève

Production: Christine D'Anna-Huber, TA-SWISS, Berne

Mise en page et illustrations: Hannes Saxer, Berne

Impression: Jordi AG – Das Medienhaus, Belp

TA-SWISS – Centre d'évaluation des choix technologiques

Souvent susceptibles d'avoir une influence décisive sur la qualité de vie des gens, les nouvelles technologies peuvent en même temps comporter des risques nouveaux, qu'il est parfois difficile de percevoir d'emblée. Le Centre d'évaluation des choix technologiques TA-SWISS s'intéresse aux avantages et aux risques potentiels des nouvelles technologies qui se développent dans les domaines «biotechnologie et médecine», «société de l'information», «nanotechnologies» et «mobilité/énergie/climat». Ses études s'adressent tant aux décideurs du monde politique et économique qu'à l'opinion publique. TA-SWISS s'attache, en outre, à favoriser par des méthodes dites participatives, telles que les PubliForums et publifocus, l'échange d'informations et d'opinions entre les spécialistes du monde scientifique, économique et politique et la population. TA-SWISS se doit, dans toutes ses projets sur les avantages et les risques potentiels des nouvelles technologies, de fournir des informations aussi factuelles, indépendantes et étayées que possible. Il y parvient en mettant chaque fois sur pied un groupe d'accompagnement composé d'experts choisis de manière à ce que leurs compétences respectives couvrent ensemble la plupart des aspects du sujet à traiter.

TA-SWISS est un centre de compétence des Académies suisses des sciences.

TA-SWISS
Centre d'évaluation des choix technologiques
Brunngasse 36
CH-3011 Berne
info@ta-swiss.ch
www.ta-swiss.ch

NEK CNE
Commission nationale d'éthique pour la médecine humaine

ASSM Académie Suisse
des Sciences Médicales

 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP